

Ўроқов Жасур Рустамалиевич

*Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар
вазирлиги Академияси Хуқуқбузарликлар
профилактикаси ва криминология
кафедраси ўқитувчиси*

Хонадонларда ўғрилиқ жиноятларни профилактикаси чора-тадбирларни такомиллаштиришда профилактика инспекторларнинг ўрни ва роли

АННОТАЦИЯ Мақолада ўғрилиқ жинояти тушунчаси ва унинг профилактикаси, уни содир этилишини асосий сабаблари, унга имкон берувчи шарт-шароитлар ва олдини олиш усуллари, ўғрилиқ жиноятининг хавфлилик даражаси, бу борада фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтиришда эътибор қаратилиши лозим бўлган жиҳатлар шунингдек, давлат органлари, жамоат ташкилотлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг функция ва вазифалари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ҳуқуқбузарлик, жиноят, ўғрилиқ, профилактика, профилактика инспектори, шахс, хонадон, мулк, ижтимоий омиллар, фидокор ёшлар, маҳалла посбони, вояга етмаганлар

Мамлакатимизда ҳуқуқ-тартиботни сақлаш ҳамда мустаҳкамлаш, ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, уларга барҳам бериш, шунингдек, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этишнинг ўзига хос амалиёти йўлга қўйилиши натижасида қатор ижобий натижаларга ҳамда криминоген вазиятни сезиларли даражада яхшилашга эришилди. Айниқса фуқароларнинг мулкий ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, уларнинг хусусий мулклари дахлсизлигини таъминлаш,

Ўғрилиқ жиноятларни олдини олишда ички ишлар органлари муҳим вазифаларни бажаради.

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида «Ўғрилиқ» тушунчасининг луғавий маъноси қуйидагича изоҳланган. Ўғрилиқ – “Ўғирлаб қўлга киритилган, жинойий йўл билан ўзлаштирилган мулк” маънони билдиради[1, 195-б]. Ўғрилиқ жинояти энг кенг тарқалган кўп содир этиладиган ҳуқуқбузарликлардан бири ҳисобланади.

Ўғрилиқ жиноятларининг асосий сабаблари ва унга имкон берувчи шарт-шароитларга қуйидагилар келтириб ўтиш мумкин:

- а) жамиятдаги ижтимоий-иқтисодий муаммолар, яъни ишсизлик, етишмовчилик;
- б) осон пул ва бойлик топиш илинжида бўлиш, енгил ҳаёт кечиришга мойиллик;
- в) гиёҳвандлик ва сурункали алкоғолизм каби иллатларнинг пайдо бўлиши, бу тоифа шахсларнинг оғир меҳнат қила олиш қобилиятларининг йўқлиги ва натижада уларда осон йўл билан пул топиш орқали ўзларининг эҳтиёжларини қондириши ва ҳ.к.

Ўғрилиқнинг кенг тарқалган турлардан бири хонадонларда содир этилган ўғрилиқ жиноятларининг ижтимоий хавфлилиги шундаки, бу ғайриижтимоий ҳаракат орқали фуқароларнинг хусусий мулкига моддий зарар етказилади. Ушбу жиноятни биринчи марта содир этган шахсда ғайриқонуний ва осон бойлик орттиришга ва текинхўрларча ҳаёт кечиришга бўлган ҳоҳиш-истакларни кучайтиради. Бошқа жиноятлар сингари хонадонларда содир этиладиган ўғрилиқ жиноятларининг профилактикасини такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 март кунидаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2833-сонли Қарорининг 5-бандига[2] асосан ҳафтанинг ҳар пайшанба куни “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни” тадбирини ўтказилиши ҳамда криминоген вазият оғир бўлган жиноятчилик кўп кузатиладиган маҳаллаларда тунги вақтларда “Жамоатчилик

назорат масканлари”нинг фаолияти олиб бориш натижасида ўғрилиқ жиноятлари камайишга эришилганлигини кўришимиз мумкин. Жумладан: 2017 йилга нисбатан 2018 йилда ўғрилиқ жиноятлари 38,2 фоизга шундан хонадонларда содир этилган ўғрилиқ жиноятлари 40,4 фоизга камайишига эришилган[3].

Хонадонларда содир этиладиган ўғрилиқнинг хавфлилик даражаси шундаки, жиноят содир этиш жараёнида ушбу хонадонда бўлган шахсларнинг ҳаётига хавф туғилади, яъни айрим ҳолларда хонадон эгаларининг ўлдирилиши ёки уларга оғир тан жароҳати етказилиши ҳолатлари ҳам учрайди. Албатта, ўғрилиқ қилиш мақсадида хонадонларга кирилганда хонадон эгаларининг ҳаётига қасд қилиниши Жиноят кодексининг бошқа моддалари билан квалификация қилинади. Аммо биринчи навбатда шунга алоҳида эътибор қаратиш лозимки, жиноятнинг мотиви шахснинг мулкани талон-тарож қилишга қаратилганлигидир. Хонадонларда содир этиладиган ўғрилиқ жиноятларнинг олдини олиш ички ишлар органлари олдида турган асосий вазифалардан бири ҳисобланиши, мазкур йўналишдаги ишларни такомиллаштириш, айниқса соҳовий хизматлар билан ҳамкорлигининг аҳамияти биринчидан, фуқароларнинг ҳуқуқуий онги ва маданиятини юксалтириш, иккинчидан, алкоғолизм ва гиёҳвандликка ружу қўйган, илгари судланган ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган шахсларни аниқлаш ва улар билан якка тартибдаги профилактика ишларни кучайтириш билан бирга жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш бўйича чора-тадбирларни профилактика инспектори жазони ўташ жойларидан озод қилинганда уларга ижтимоий-маиший жиҳатдан ва ишга жойлашишда ёрдам кўрсатиш бўйича ҳокимликлар ҳузуридаги махсус комиссия қарори, шунингдек ички ишлар органилари ва фуқароларни ўзини-ўзи бошқариш органлари билан ҳамкорликдаги ишларни яхшилаш муҳим аҳамиятга эгадир.

Хонадонларда содир этиладиган ўғрилиқ жиноятларнинг олдини олишда ҳуқуқбузарликларнинг тўрта тури бўйича ички ишлар органлари чора-тадбирлар белгилайди.

Биринчидан, умумий профилактикаси умумиктисодий, умумижтимоий ва бошқа мезонлар асосида аниқланадиган, ҳамда барча аҳолига, ёхуд унинг айрим гуруҳларига таъсир қилиб, мазкур ижтимоий гуруҳнинг деярли ҳар бир вакили учун жиноий ҳулқ-атворли ҳаракатланиш эҳтимолини вужудга келтирувчи, сабаблар ва шароитларни бартараф қиладиган чора-тадбирлар амалга оширади.

Иккинчидан, махсус олдини олиш, жиноят содир қилиши эҳтимоли юқори бўлган, алоҳида ижтимоий гуруҳлар, айрим тоифадаги шахсларни аниқлаш ва уларга таъсир кўрсатишга қаратилган махсус чора-тадбирлар амалга оширади.

Учинчидан, якка тартибдаги профилактикаси, якка миқёсда, алоҳида шахсларга нисбатан, жиноий ҳулқ-атворнинг сабаб ва шароитларини йўққа чиқаришдир. Демак, якка олдини олиш инсон муҳитига, унинг ўзига хос, шахсий сифатларига, ушбу инсоннинг муҳит билан ўзаро муносабатлари жараёнига таъсир қилишни кўзда тутадиган чора-тадбирлар амалга оширади.

Тўртинчидан, виктимологик профилактикаси, муайян шахснинг ҳуқуқбузарликдан жабрланувчига айланиш хавфини камайтиришга ҳамда жабрланишининг сабаблари ва уларга имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этишга қаратилган профилактик чора-тадбирлар амалга оширилади.

Эндиликда бундай турдаги жиноятларни олдини олиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 2018 йил 24 декабрдаги

ПҚ-4075-сонли “Жамоат ҳафсизлигини таъминлаш самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори[4] ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 26 мартдаги 251-сонли “Ички ишлар органлари профилактика (катта) инспекторларининг жамоат тартибини сақлаш бўйича ёрдамчилари фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги қарори[5] асосида “Маҳалла

посбони” жамоатчилик тузилмаларининг раҳбари лавозими тугатилиб, профилактика инспекторининг “жамоат тартибини сақлаш бўйича ёрдамчиси” лавозими жорий этилди. Мазкур тизимнинг ташкил этилиши ўз навбатида профилактика инспекторлари фаолияти самарадорлигини ошириш имкониятларини ошириш билан бир қаторда хонадонларда содир этиладиган ўғрилик жиноятларининг олдини олишда уларга қўшимча кучларни тақдим этади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, хонадонларда содир этиладиган ўғрилик жиноятларининг профилактикасида асосий эътибор уларнинг кўриқланишига, шунингдек, хонадонлар жойлашган кўчалар ва унинг атрофида ёритиш мосламалари, хонадонлар ҳамда кўчаларга видеокузатув мосламаларини ўрнатилишига қаратилиши лозим.

Хонадонларда содир этиладиган ўғрилик жиноятларининг профилактикаси куйидаги йўналишларда амалга оширилиши мақсадга мувофиқ:

- хонадонлар атрофида видеокузатув камераларини ўрнатиш;
- ҳар бир кўчанинг кириш жойларига “Фидокор ёшлар” жамоатчилик патруль гуруҳлари ва маҳалла жамоат нозарат масканларда тунги навбатчиликлар ташкил этиш;
- хонадонларда содир этиладиган ўғрилик жиятларни олдини олишда фуқароларни мол-мулкига бўлган маъсулятини ошириш мақсадида виктимологик профилактикаси амалга оширилаётган чора-тадбирларни жамоатчилик оммавий ахборот воситалари орқали ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда доимий равишда аҳолига етказиш;
- бандлик ва меҳнат муносабатлари органлари, маҳалла фуқаролар йиғинлари билан ҳамкорликда аҳолини иш билан таъминлаш мақсадида жойларда “меҳнат ярмаркаларини” ташкил этиш, ишсизликка барҳам бериш чораларини кўриш;
- ёшларни, вояга етмаганларни касбга ўргатиш, уларнинг қизиқишларини инобатга олган ҳолда Ёшлар ишлари агентлиги билан ҳамкорликда жойларда турли тўғараклар ташкил этилишини таъминлаш ва уларда ёшлар, вояга етмаганларни аъзо

бўлишларини ташкил этиш;

Хулоса ўрнида айтиш лозимки, ички ишлар органлари томонидан хонадонларда содир этиладиган ўғрилик жиноятларини олдини олишда замонавий илғор иш усулларни амалиётга жорий этиш, айниқса бу борада фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш, уларда қонунга ҳурмат ва итоаткорлик ҳиссини кучайтириш борасида давлат органлари, жамоат ташкилотлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари билан ҳамкорликда чора-тадбирларни амалга оширишни бугунги даврнинг ўзи тақозо этмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 8000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж.В. – Т: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2008. – Б. 195.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 март кундаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2833-сонли Қарори - <https://lex.uz/docs/3141186>
3. Ўзбекистон Республикаси ИИВ ХПБдан олинган ҳужжатларга асосан.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 24 декабрдаги ПҚ-4075-сонли “Жамоат ҳафсизлигини таъминлаш самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори - <https://lex.uz/docs/4124831>
5. Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 26 мартдаги 251-сонли “Ички ишлар органлари профилактика (катта) инспекторларининг жамоат тартибини сақлаш бўйича ёрдамчилари фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги қарори - <https://lex.uz/docs/4254705>